

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 18, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 18, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна
*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi
*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна
*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович
*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович
*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна
*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович
*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena
*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович
*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Абборович
*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович
*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович
*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович
*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна
*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович
*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич
*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович
*тиббиёт фанлари доктори, профессор
УзССР Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и пренатальной патологии детей Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимовна Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ANESTHESIOLOGY, RESUSCITATION, INTENSIVE CARE

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abdukhalim Abduvakilovich**
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF PRESERVATION OF CORONARY RESERVES IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS.....11
2. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich, Kasparova Gayane Arturovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONDITION OF WOMEN DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA AND MEDICAL SEDATION.....16
3. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich**
SEDATION AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF WOMEN IN REGIONAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION. CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....24
4. **Sharipov Isroil Latipovich**
HEMODYNAMIC GRADATIONS DURING COMBINED USAGE OF EXTRACORPORAL DETOXIFICATION METHODS IN CHILDREN WITH RENAL FAILURE.....31
5. **Pardaev Shukur Kuylievich, Sharipov Isroil Latipovich**
APPLICATION OF CENTRAL NEURAXIAL ANESTHESIA IN THE SURGICAL TREATMENT OF LUMBAR-SACRAL DISC HERNIATIONS.....38
6. **Yusupov Jasur Tolibovich, Matlubov Mansur Muratovich**
ENHANCING INTENSIVE CARE FOR PATIENTS FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (LITERATURE REVIEW).....44

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

7. **Ahmedova Aziza Tayirovna, Rasulova Feruza Golibovna**
ASSESSMENT OF PERINATAL COMPLICATIONS RISK USING REMOTE CARDIOTOCOGRAPHY MONITORING.....52
8. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Habiba Mizrobjonovna**
NEW TREATMENT OPPORTUNITIES FOR POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....59
9. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ANEMIA IN HEAVY MENSTRUAL BLEEDING.....66
10. **Zakirova Nodira Islomovna, Yuldasheva Farangiz Ismatilloevna**
CORRECTION AND TACTICS OF PREGNANCY ADMINISTRATION IN CASE OF VIOLATIONS OF THE VAGINAL ECOSYSTEM.....76

INFECTIOUS DISEASES

11. **Orzikulov Azam Orzikulovich, Haydarov Akbar Haydarovich**
ANTIVIRAL THERAPY IN VIRAL HEPATITIS “C” DISEASE EFFICIENCY (A CASE FROM PRACTICE).....80
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Soibnazarov Orzukul Ernazarovich**
COMPARATIVE STUDY OF THE CONTRIBUTION OF THE VIRAL LOAD TO THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN CHRONIC HEPATITIS «B» (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....86
13. **Kadirov Zhonibek Fayzullayevich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdiyevich**
MOLECULAR MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL ACTIVATION IN HIV INFECTION.....92

ENDOCRINOLOGY

14. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich**
EFFICACY OF FOLK REMEDIES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AT RISK OF STROKE.....106
15. **Egamova Malika Tursunovna, Ergashev Asadullo Ubaydullo o'g'li**
THE IMPORTANCE OF BLOOD RHEOLOGY IN DIABETES IN THE ORIGIN OF ISCHEMIC STROKE AND THE EFFECT OF HIRUDOTHERAPY ON BLOOD RHEOLOGY.....111
16. **Fozilova Umida Kamalovna, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF GLYCEMIC CONTROL IN PREVENTING DENTAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES(REVIEW ARTICLE).....116
17. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Yakubov Abdusalol Vahobovich, Pulatova Durдона Baxadirovna**
THE EFFECT OF GLP-1 RECEPTOR AGONISM ON DIVERSE ASPECTS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AND OBESITY.....122

MORPHOLOGY

18. **Boboev Askar Ibodullaevich, Oripov Firdavs Suratovich, Boboev Ibodullo Boboevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN LABORATORY ANIMALS.....128
19. **M.A. Abdullayeva, O.O. Zaripova.**
DETERMINATION OF THE ACCUMULATION LEVEL OF ARTIFICIAL FOOD COLORANTS E 171 AND E 173 IN THE BRAIN.....135
20. **Mamataliyev Abdumalik Rasulovich**
ANATOMICAL AND TOPOGRAPHICAL STRUCTURE OF THE EXTRAHEPATIC BILE DUCT IN EXPERIMENTAL ANIMALS.....140
21. **Ismailov Jasur Mardonovich**
ABOUT BRONCHIECTASIS AS A TYPE OF CHRONIC NONSPECIFIC LUNG DISEASE.....144
22. **Ismailov Jasur Mardonovich, Norjigitov Azamat Musokulovich**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC INDICATORS OF BRONCHI AND LUNG TISSUES IN CHILDREN WITH BRONCHIECTASIS.....150
23. **Juraev Kamoliddin Danabaevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS IN NEWBORNS IN THE LATE NEONATAL PERIOD.....158
24. **Rakhimova Gulnoz Shamsievna, Teshayev Shuxrat Jumayevich.**
ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE TESTES ON THE FIRST DAY AFTER ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY.....168

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY

25. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EARLY POSTNATAL HEALTH IN CHILDREN WHO HAVE SUFFERED PERINATAL CNS DAMAGE.....173
26. **Khakimova Sakhiba Ziyadullaevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Abruev Khudoerkhon Oybekovich**
CLINICAL FEATURES OF PARKINSON'S DISEASE IN THYROID HOMEOSTASIS DISRUPTION.....178

27. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodullo Abdullayevich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Khudoyberganov Nurmamat Yusupovich, Pazilova Aida Sultanovna**
CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA IN OUTPATIENT SETTINGS.....185
28. **Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Nurboeva Iroda Samariddin Qizi**
PARKINSON'S DISEASE.....192
29. **Khamdamova Bakhora Komiljonovna, Kodirov Umid Arzikulovich, Muhammadiyeva Dilafruz Po'lot qizi**
INNOVATIVE METHODS OF THERAPY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....202
30. **Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna**
DANCE MOVEMENT REHABILITATION TO REDUCE COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH EARLY-ONSET PARKINSON'S DISEASE.....209
31. **Kodirov Umid Arzikulovich, Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Zoxidjonova Shahnoza Zoxidjonovna**
FEATURES OF PSYCHOPATHOLOGICAL AND AUTONOMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN SYNDROME WITH RADICULOPATHIES.....216
32. **Ergasheva Munisa Yakubovna.**
IMPROVING MEASURES FOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES DUE TO NERVOUS SYSTEM DISEASES.....222
33. **Raimova Malika Mukhamedjanovna, Yodgarova Umida Gaybulloyevna**
IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS BY STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND HYPOTHYROIDISM.....229

UROLOGY

34. **Allazov Iskandar Salax Ugli, Allazov Salax Allazovich, Ablyatifov Aziz Baxtiyarovich**
OUTPATIENT UROLOGICAL-POLICLINICAL CARE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....235
35. **Allazov Salakh Allazovich, Allazov Iskandar Salakh Ogli, Ergashev Arslonbek Shuxratjon Ogli**
MEDICAL-SOCIAL AND ORGANIZATIONAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF UROLOGICAL DISEASES. LITERATURE REVIEW.....242
36. **Allazov Salakh Allazovich, Batirov Bekhzod Amindjanovich.**
DISTRIBUTION OF UROLOGICAL DISEASES AND METHODS FOR THEIR DETECTION PHARMACOLOGY AND TRADITIONAL MEDICINE.....247
37. **Mirrakhimova Maktuba Habibullaevna, Nishanbaeva Nilufar Yunusjanovna**
FILAGGRIN DEFECT IN ATOPIC DERMATITIS AND MODERN METHODS OF CORRECTION.....256
38. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich.**
HIRUDOTHERAPY, THE EFFECT OF VARIOUS TREATMENT METHODS.....262

PEDIATRICS AND PEDIATRIC SURGERY

39. **Abdullaev Zafar Bobirovich, Agzamkhodjaev Saidanvar Talatovich**
ANTENATAL DIAGNOSTICS OF BLADDER EXTROPHY: CONTEMPORARY POSSIBILITIES AND PROSPECTS.....267
40. **Rakhimova Durdona Zhurakulovna**
HYGIENIC ASSESSMENT OF ACTUAL NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN.....274

41. **Ganiev Abdurashid Ganievich, Sanakulov Abdulatif Burkhanovich**
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ATOPIC DERMATITIS ON THE QUALITY OF LIFE OF THE FAMILY OF A SICK CHILD.....284
42. **Naimushina Elena Serafimovna, Kilina Alla Vladimirovna, Chervinskih Tatyana Anatolyevna**
GENDER-SPECIFIC CLINICAL MANIFESTATIONS OF OBESITY IN ADOLESCENTS.....293
43. **Nuritdinova Gavhar Taipovna, Inakova Barno Bahodirovna, Abduvahobova Gulmira, Arzibekova Umida Abdukodirovna.**
DELAYED NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN NEWBORNS WITH MODERATE AND SEVERE ASPHYXIA.....299
44. **Ollabergenov Odilbek, Baratov Feruz**
MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN ACUTE PLEURAL EMPYEMA IN CHILDREN.....305

ONCOLOGY

45. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Esankulova Bustonoy Sobirovna.**
THE ROLE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) IN OVARIAN CANCER WITH PERITONEAL CARCINOMATOSIS IN STAGES III AND IV.....311
46. **Kahharov Alisher, Khodjayeva Nozima**
THE IMPACT OF FERTILITY PRESERVATION PROGRAMS ON THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH ONCOLOGICAL DISEASES.....318
47. **Zaripova Parvina Ilkhomovna, Yorov Lutfillo Shukurulloevich, Kutlumurotov Otabek Bekjanovich, Juraev Mirjalol Dehkonovich**
ABOUT THE PROBLEM OF BREAST CANCER RECURRENCE CAUSES.....323

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

48. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Gaibullaev Elbek Azizbekovich, Akramova Nozima Akramovna, Pustovetova Maria Genadievna**
ANALYSIS OF CYTOKINE PROFILE IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF PATIENTS WITH AGGRESSIVE PERIODONTITIS: PATHOGENETIC AND DIAGNOSTIC ASPECTS.....333
49. **Daminova Nargiza Ravshanovna, Makhkamova Oqila Abdushukurovna, Sadikova Dilfuza Ravshanbekovna, Inogamov Sherzod Muhamatisakovich**
EVALUATION OF THE IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY STATUS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBID PATHOLOGY OF THE ORAL CAVITY.....338
50. **Axmedov Xurshid Kamalovich**
ASSESSMENT OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES DURING PROSTHETICS WITH METAL-CERAMIC AND ZIRCONIUM DENTURES.....344
51. **Olimova Dildora Vohid qizi**
DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH END-STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE (A STUDY OF PATIENTS RECEIVING AND NOT RECEIVING HEMODIALYSIS).352
52. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Mardonova Dildora Kasimovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS FOR HYPERTROPHIC GINGIVITIS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....358

53. **Khotamova Madina Anvarovna, Odiljonova Mukhimaoy Savlatovna**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PREVENTION AND TREATMENT OF PERIODONTITIS AND THE ORGANIZATION OF DENTAL MEASURES FOR WORKERS OF METAL PROCESSING ENTERPRISES.....366
54. **Umarova Makhfuza Usmanovna**
THE IMPACT OF CHRONIC USE OF NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS ON THE PROGRESSION OF INFLAMMATORY-DYSTROPHIC DISEASES OF THE ORAL CAVITY: CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS.....370
55. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Allazarov Kuvondik Azadovich**
IMPROVING THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS.....377
56. **Allazarov Kuvondik Azadovich, Zoyirov Tulkin Elnazarovich.**
USE AND EFFECTIVENESS OF OZONE IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS385
57. **Mardonova Dildora Kasimovna, Zoyirov Tulkin Elnazarovich**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EXAMINING PERIODONT TISSUE DISEASES IN PATIENTS WITH EPILEPSY393
58. **Akhmedov Ilhom Ibrohimovich, Kamalova Feruza Raxmatullaeva.**
CHANGES IN MICROFLORA NON-SPECIFIC FACTORS PROTECTION OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF MAXILLOFACIAL.....401
59. **Yuldashev Forrukh Farkhod Ugli, Kuryazov Akbar Kuranboevich, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND APPROACHES TO THE PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES IN DEAF-MUTE CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....406
60. **Navruzova Ugilxon Orzijon Qizi, Xabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF IMMUNE STATUS IN THE PATHOGENESIS OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....414
61. **Tojiyev Feruz Ibodulla ugli, Beysenbayev Nurbek Kunanbay ugli, Ismoilkhojaeva Komila G'ani qizi.**
RECONSTRUCTION OF MANDIBULAR DEFECTS IN CHILDREN WITH INDIVIDUALLY MANUFACTURED TITANIUM IMPLANTS AFTER REMOVAL OF BENIGN TUMORS.....419

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

62. **Giyasov Zaynitdin Asamutdinovich, Gulyamov Dilshod Erkinovich**
FORENSIC ASSESSMENT OF INJURIES TO MAJOR JOINTS IN ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....425

THERAPY AND INTERNAL MEDICINE

63. **Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna, Esankulov Mukhammad Olimovich**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....431

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

64. **Abrolov Hakimjon Kobiljonovich, Xolmurotov Akmal Abdumalikovich, Irisov Ortikali Tulaevich, Berdiev Kobiljon Bahromovich, Rakhimberganov Khusanboy Davlatnazarovich**
NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF ASCENDING AORTIC ANEURYSM.....437

65. **Ashirov Mavlon Umirzakovitch.**
BIOMECHANICAL INSIGHTS INTO MDICO FOR FLATFOOT CORRECTION.....445
66. **Khodjanov Iskandar Yunusovich, Ubaydullaev Sherozbek Farkhodovich**
IMPROVING THE METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VALGUS DEFORMATION OF THE ELBOW JOINT.....459
67. **Mamasoliev Bakhodir Mamausupovich**
FEATURES OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS PREVENTION DURING SURGICAL TREATMENT OF KNEE JOINT DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LOWER LIMB VENOUS DISEASE.....468
68. **Melibayev Salimjon Tashtanovich, Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jurayev Ilhom G'ulomovich**
VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES: CAUSES, DIAGNOSIS, AND MODERN TREATMENT STRATEGIES.....475
69. **Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Melibayev Salimjon Tashtanovich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jalilov Khusan Mukhitdinovich.**
HIP FRACTURE, DIAGNOSIS, SURGICAL TREATMENT, REHABILITATION, THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS, BISPHTHONATES, FALL PREVENTION.....489
70. **Kholkhudjayev Farrukh Ikramovich**
RESULTS OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT OF ROTATOR CUFF INJURIES OF THE SHOULDER JOINT.....502
71. **Tilyakov Xasan Azizovich, Temurov Alisher Akmaljon O'g'li, Xursanov Muxriddin Xusniddin O'g'li, Yusupov Sohijon Saitxon O'g'li, Tolmasov Mirjalol Mirzohid O'g'li.**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....508

RADIATION IMAGING

72. **Ikramova Zulfiya Tulkinovna, Rozikhodjaeva Gulnora Ahmedovna, Soipova Guzal Gulomidinovna**
ASSESSMENT OF TOTAL CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH CAROTIC ATHEROSCLEROSIS.....515

SURGERY

73. **Akhmedov Adkham Ibadullaevich, Fayazov Abdulaziz Djalilovich**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....523
74. **Sayinaev Farrukh Karamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich**
LAPAROSCOPIC AND OPEN HERNIOPLASTY FOR VENTRAL HERNIAS: SURGICAL OUTCOMES AND COMPLICATIONS ASSESSMENT.....532
75. **Daminov Feruz Asatullaevich, Shomurodov Khabibullo Abdumalik Ugli, Rakhmonov Kosim Erdanovich.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS IN ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS: THE ROLE OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AND RISK FACTOR ANALYSIS.....539
76. **Khayitov Laziz Milionerovich, Khakimov Erkin Abdikhalilovich, Zuvaytov Shoxrux G'ayrat o'g'li, Abrorov Shahbozjon Nematzoda**
THE ROLE ENDOBRONCHIAL COMPLEX THERAPY AT PATIENTS WITH THE INHALATION TRAUMA.....544

OPHTHALMOLOGY

77. **Fayzieva Dilorom Buritoshevna, Akhmedova Dilafruz Baxadirovna, Mirzaev Dilshodbek Akhmedovich.**
VISUAL DISORDERS AND THEIR IMPACT ON PERIPHERAL VISION AND EYE MOVEMENT COORDINATION.....549

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

UDC 616-056.43

GANIEV Abdurashid Ganievich

Candidate of medical sciences, associate professor

SANAKULOV Abdulatif Burkhanovich

Andijan State Medical Institute, Andijan Uzbekistan,

Samarkand State Medical University

ASSESSMENT OF THE EFFECT OF ATOPIC DERMATITIS ON THE QUALITY OF LIFE OF A SICK CHILD'S FAMILY

For citation: Ganiev Abdurashid Ganievich, Sanakulov Abdulatif Burkhanovich. Assessment of the impact of atopic dermatitis on the quality of life of the family of a sick child // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 1, pp.284-292

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15008301>**ABSTRACT**

In this article, we conducted a qualitative study of semi-structured interviews with mothers of children with AD. The following data were evaluated: diagnosis and treatment start, knowledge of this disease, and the child's illness's impact on the mother's life. In 43.5% of cases, mothers were responsible for the treatment of their children. About 56.6% perceived AD as a cause of suffering and difficulties, and 21.7% perceived AD as a learning experience. Studies have shown that AD is a chronic disease that has a psychological and social impact on mothers' lives, and in the treatment of AD, it is necessary to introduce psychological support to improve the mother's condition and ensure long-term adherence to treatment.

Keywords: atopic dermatitis, emotional impacts, children, mothers

ГАНИЕВ Абдурашид Ганиевич

К.м.н., доцент

САНАКУЛОВ Абдулатиф Бурханович

Ассистент кафедры детских болезней

Андижанский государственный медицинский институт, Андижан Узбекистан,

Самаркандский государственный медицинский университет

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СЕМЬИ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА**АННОТАЦИЯ**

В данной статье мы провели качественное исследование полуструктурированных интервью с матерями детей с диагнозом атопический дерматит (АД). Оценивались следующие данные: диагноз и начало лечения, знания о данном заболевании и влияние болезни ребенка на жизнь матери. В 43,5% случаев ответственность за лечение своих детей несли матери. Около 56,6% воспринимали АД как причину страданий и трудностей, а 21,7% воспринимали АД как опыт обучения. В исследованиях было выявлено, что АД является хроническим заболеванием,

оказывающим психологическое и социальное воздействие на жизнь матерей, и при лечении АД необходимо внедрять оказание психологической поддержки для улучшения состояния матери и обеспечения долгосрочной приверженности к лечению.

Ключевые слова: атопический дерматит, эмоциональные воздействия, дети, матери.

GANIEV Abdurashid Geniyevich

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

SANAKULOV Abdulatif Burxanovich

Andijon Davlat Tibbiyot Instituti, Andijon O'zbekiston,

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

АТОПИК ДЕРМАТИТНИНГ КАСАЛ БОЛА ОИЛАСИНИНГ ХАЙОТ СИФАТИГА ТА'СИРИНИ БАХОЛАШ

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada biz atopik dermatit (AD) tashxisi qo'yilgan bolalarning onalari bilan yarim tuzilgan intervylarning sifatli tahlilini o'tkazdik. Quyidagi ma'lumotlar baholandi: diagnostika va davolanishni boshlash, kasallik haqidagi bilimlar va bola kasalligi onaning hayotiga ta'siri. 43,5% hollarda onalar o'z farzandlarini davolash uchun javobgardilar. Taxminan 56,6% ADni azob-uqubat va qiynchiliklarning sababi sifatida qabul qilgan va 21,7% ADni o'rganish tajribasi sifatida qabul qilgan. Xulosa qilib, AD surunkali kasallik bo'lib, onalarning hayotiga psixologik, ijtimoiy ta'sir ko'rsatishi va ADni davolashda onalarning holatini yaxshilash va uzoq muddatli davolanishga rioya qilishni ta'minlash uchun psixologik yordam ko'rsatish kerakligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: atopik dermatit, emotsional effektlar, bolalar, onalar.

Введение: Атопический дерматит (АД) - наиболее распространенное кожное заболевание детского возраста. Систематический обзор показал, что общий разброс распространенности среди детей составляет от 1,7% до 32,8% [1,4,11,15]. В Узбекистане распространенность составляет 8,2% среди детей младшего возраста и 5,0% среди подростков [6]. Диагноз клинический, и серьезность может быть оценена с помощью балльных индексов, таких как шкала оценки атопического дерматита (SCORAД). Шкала SCORAД оценивает степень, характеристики и серьезность дерматологического поражения при физикальном осмотре. Оценка шкалы SCORAД варьирует от 0 до 103 баллов и заболевание стратифицируется следующим образом: легкая степень тяжести (от 0 до 25 баллов), средняя тяжесть (от 26 до 50 баллов) и тяжелая степень (более 50 баллов) [3,8,12,14,19].

Сообщается, что среди всех симптомов АД зуд является одним из самых неприятных симптомов, который может значительно ухудшить качество жизни, поражающий почти 91% пациентов [15]. Чаще всего он усиливается ночью и не дает ребенку нормально спать, в результате у ребенка появляются усталость, раздражительность, потеря концентрации, головная боль и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) [9,1,13,17,18].

АД также оказывает негативное влияние на эмоциональную жизнь тех, кто за ним ухаживает [2,4,6,13,16]. Матери и отцы детей с АД сообщают о чувстве бессилия и подавленности перед лицом необходимости лечения этого заболевания. Кроме того, недавние исследования показывают, что матери также испытывают нарушения сна и истощение в течение дня в течение первых одиннадцати лет детей с АД [5,7,9,17].

Недавнее исследование оценило взаимосвязь между АД и влиянием на качество жизни детей и их матерей, сопровождающееся стрессом, нарушением качества сна, тревогой и депрессией. В исследованиях отмечено, что матери детей с АД имели значительно более высокие показатели тревожности и депрессии по сравнению с матерями детей без АД [10,15,20].

Надо отметить, что женщины чаще являются основными лицами, осуществляющими уход за детьми по всему миру, как здоровых, так и детей с хроническими заболеваниями. Хотя имеются несколько исследований, указывающих на то, что у женщин показатели стресса хуже

по сравнению с мужчинами, когда дело доходит до ухода за больными детьми [9,11]. Литература неубедительна в отношении взаимосвязи между уровнем стресса и гендерными различиями среди лиц, осуществляющих уход за больными детьми с АД. Бремя обеспечения ухода отражает множество взаимосвязанных переменных, включая пол лиц, осуществляющих уход, семейное положение, уровень образования, субъективное восприятие бремени, степень родства с ребенком, тяжесть заболевания, уровень зависимости от участия в повседневной жизни пациента, профессиональный статус лица, осуществляющего уход, среди прочих хрупкое здоровье и наличие психических расстройств у лиц, осуществляющих уход. [12-16].

Данное исследование ориентировано на определенную группу матерей, которые заботятся о детях с АД, и направлено на оценку эмоционального и социального статуса этих женщин.

Цель: оценить эмоциональное и социальное влияние АД на матерей детей с этим заболеванием.

Материалы и методы исследования. Это наблюдательное, исследовательское и качественное исследование с перспективным сбором данных. Полуструктурированные интервью проводились с матерями детей с диагнозом АД. Метод анализа данных: контент-анализ (Бардин, 2016) - не вероятностный, удобный и систематизированный метод выборки. В исследовании приняли участие 23 матери с детьми обоих полов, в возрасте от 2 до 10 лет, с диагнозом АД продолжительностью не менее одного года, без психических расстройств и других хронических заболеваний. Тяжесть АД оценивалась с помощью шкалы SCORAD после плановой медицинской консультации, в которой приняли участие матери в полуструктурированной беседе (таблица 1) со звукозаписью. Исходя из начальных вопросов сценария, матерям было предложено рассказать о своем опыте с болезнью, перемежающейся вопросами для уточнения или углубления ответов. **Результаты.** В исследовании приняли участие 23 матери, средний возраст которых составил $33,1 \pm 1,2$ лет, большинство из которых были замужем (91,4%) (таблица 1).

Таблица 1. План и структура обследования.

Вопрос	Ответ	Примечание
Диагностика и начало лечения		
Когда вы обнаружили болезнь?		
Как долго ваш ребенок получает лечение, специфическое для АД?		
Каково было начало лечения и каково оно сегодня?		
Какие лекарства принимает ваш ребенок?		
Знания об атопическом дерматите		
Что вы знаете об АД?		
Почему у детей развивается это заболевание?		
Влияние на жизнь матерей.		
Как бы вы определили АД одним словом?		
Что изменилось в вашей жизни после обнаружения этого заболевания?		

Время каждой беседы варьировало от 10-15 минут до 40-50 минут. Тяжесть АД у детей оценивалась по шкале SCORAD: легкая - 43,5% (n = 10); умеренная - 47,8% (n= 11); тяжелая - 8,7% (n= 2) и очень тяжелая, 8,7 % (n= 2).

Анализ данных.

Для анализа данных была использована методика контент-анализа, представляющая собой набор методов систематического анализа анамнестических данных. (Таблица 2) [3].

Таблица 2.

Пошаговый анализ данных по Бардину Content Analysis[3].

Этап	Содержание	Примечание
Организация анализа:	Интервью были расшифрованы, прочитаны и перечитаны несколько раз, чтобы получить первые впечатления от материала. Затем были отмечены соответствующие утверждения, которые возникали в каждом интервью, составляя то, что мы назвали «текстовыми индексами».	
Кодирование:	На этом этапе индексы были составлены для предоставления обзора материала. Из этой группировки индексы были разделены на группы и названы.	
Категоризация:	Закодированный материал группируется в категории, в соответствии с общими элементами или сходствами между закодированными элементами.	
Интерпретация данных:	Это процесс выведения выводов из информации, найденной на предыдущих этапах.	

Данные, полученные в результате полуструктурированной беседы, были разделены на 3 категории, а именно: «первые контакты с заболеванием», «знания о заболевании» и «влияние на жизнь лица, осуществляющего уход», и мы получили следующие результаты:

- Результаты категории «диагностика и начало лечения» показали, что 19 (82,6%) матерей проявили конфликт при первом контакте с болезнью, описав его как: «отчаяние», «сильное потрясение», «ужас», «испуг», «страдание», «шок», «трудно». Из них 9 (39,1%) сообщили, что не знают, что делать с болезнью своего ребенка.

Отчеты матерей обычно показывали, что специалисты в предыдущих методах лечения отдавали приоритет назначению лекарств и общим рекомендациям по заболеванию, но без четкой передачи конкретной информации об их роли в контроле АД. Этот фактор способствовал неэффективности лечения. Они также сообщили более подробные рекомендации о необходимых изменениях в окружающей среде и повседневной жизни ребенка с дерматозом, чтобы избежать провоцирования и ухудшения поражений, как в примерах Таблицы 4. Что касается диагностики, 12 участников (52,6%) получили диагноз и эффективное лечение менее чем за 6 месяцев с момента появления симптомов. В 6 (26,1%) случаях потребовалось от 1 до 5 лет от начала заболевания, чтобы получить адекватное лечение; 2 (8,7%) матери сообщили, что диагноз возник во время консультаций из-за других потребностей и в 3 (13%) случаях матери не смогли указать время, прошедшее с момента постановки диагноза до эффективного лечения.

Таблица 3.

Характеристика матерей детей с атопическим дерматитом

Характеристика	n (%)
Возраст матерей (лет)	
21 - 30	6 (30.4%)
31 - 40	14 (56.5%)
41 - 50	3 (13.1%)
Семейное положение	
Не замужем	1 (4.3%)

Замужем	21 (91.4%)
Разведена	1 (4.3%)
Образование	
Начальное образование	5 (21.7%)
Среднее образование	16 (69.6%)
Высшее образование	2 (8.7%)
Семейный доход	
От 1 до 2 минимальных размеров оплаты труда (от 2217909,88 до 4435819,75 узбекских сумов).	10 (43,4%)
От 2 до 4 минимальных зарплат (от 4435819,75 до 8871639,513816 Узбекских сумов).	11 (47,8%)
От 4 до 5 минимальных зарплат (от 8871639,51 до 11089549,39 Узбекских сумов).	2 (8,7%)

Категория “знания о заболевании” показала, что знание и понимание АД произошло в основном с трех сторон: информация, представленная в медицинских консультациях, исследования, проводимые автономно по информации в интернете и участие в группах поддержки для рекламы.

Знания лиц, осуществляющих уход, об АД были разделены на категории: 14 (60,8%) упомянули факторы, связанные с сухостью кожи, генетикой, хроническим течением заболевания, диетой, эмоциональным аспектом или комбинацией этих факторов, 6 (26,1%) сообщили, что не знают или не понимают АД, а трое (13,1%) затруднились с ответом. Матери также сообщили о трудностях диагностики и лечения (таблица 5).

Результаты категории «влияние на жизнь матерей» показали, что женщины в первую очередь несут ответственность за уход за детьми с АД. В 10 (43,5%) случаях матери несли исключительную ответственность за лечение своих детей, в 4 (17,4%) случаях матерям помогал отец ребенка, в 7 (30,4%) случаях им помогали другие члены семьи (братья и сестры, бабушки и дедушки, дяди) и в 2 (8,7%) случаях им помогали несколько членов семьи.

Что касается влияния АД на жизнь матерей, 13 (56,6%) определили АД как нечто, что причиняет страдания и осложняет их жизнь, 5 (21,7%) указали на опыт АД как обучение, а 5 (21,7%) сообщили о нем как о трудном опыте. Группа матерей, которые назвали болезнь «страданием и трудностью», сообщила, что это страдание было вызвано тремя причинами: 1) опыт жизни с самой болезнью; 2) большая забота и беспокойство о ребенке; и 3) дерматоз, изменяющий идеалы матери в отношении ребенка. В таблице 4 показаны некоторые сообщения о влиянии АД на жизнь матери.

Таблица 4.

Примеры сообщений матерей о диагнозе и начале лечения во время интервью

Идентификация	Отчеты матерей
E23 (SCORAD легкая)	«Было тяжело, когда я узнала. Потому что я не знала об этом, у меня не было никакой информации об этом, я никогда ни о чем не читала, как-то растерялась. Я была в отчаянии, потому что я не знала, что делать, чтобы избавиться от зуда, чтобы она спала, она немного поспала и начала ворчать по ночам, потом она чесалась, она била себя всю ночь, чтобы уснуть, чесалась... это было действительно тяжело».
E10 (SCORAD тяжелые)	«Сначала я много плакала. Боже, как я плакала. Я плакала, иногда мне хотелось надеть веревку себе на шею, я не могла видеть его таким, понимаете?»
E19	«Моя беременность была «легкой» ..., и я заботилась о том, чтобы она родилась здоровой, но случаются непредвиденные события (смеется). Я

(SCORAD умеренный)	принесла, например, маленький наряд, который нам подарили, много шерстяной одежды, понимаете? Потом врач посмотрел на меня и сказал, что она не будет носить шерстяную одежду, не будет пользоваться тальком, не будет пользоваться влажными салфетками, не будет пользоваться духами... Я не могла пользоваться духами... И так оно и было (смеется). Так все и началось. Было страшно (смеется)».
Е6 (SCORAD легкая степень)	«Было много высыпаний. Я была в ужасе, я не знала, что делать! Я отвела ее к врачу, они сказали, что это дерматит, и назначили ей «легкое» лечение».
Е3 (SCORAD легкая степень)	«Вначале было трудно, потому что мы не можем использовать даже «немного духов». Это не может быть то, что носят все дети, это должно быть что-то другое. Это было нелегко... Поэтому это было очень трудно, мы, как матери, никогда не хотим, чтобы наша дочь отличалась от всех остальных».

Обсуждение. Результаты этого исследования показывают, что АД эмоционально и социально влияет на матерей детей с этим заболеванием.

Диагностика и начало лечения. В 82,6% случаев матери представили конфликт относительно диагноза и первых контактов с заболеванием. Диагноз и эффективное лечение были получены менее чем за 6 месяцев в 52,6% случаев. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем больше времени у матерей будет для поиска информации, понимания диагноза и постепенного преодоления чувств, присущих этому состоянию.

В этом исследовании в 60,8% случаев знания матерей об АД были связаны с сухостью кожи, генетикой, хроническим течением заболевания, диетой, эмоциональным аспектом или комбинацией этих факторов. В 26,1% случаев они сообщили об отсутствии знаний о заболевании, а 13,1% не ответили. Несколько авторов указывают на необходимость специальной подготовки для специалистов, которые предоставляют информацию об уходе и лечении АД членам семьи [17-20]. Обучение всех людей, участвующих в уходе за детьми с АД, имеет решающее значение в управлении заболеванием.

Таблица 5.

Примеры сообщений матерей о трудностях, связанных с диагностикой и лечением во время интервью

Идентификация	Отчеты матерей
Е12 (SCORAD легкая степень)	«Нам потребовалось некоторое время, чтобы найти способ контролировать это, понять, что происходит, (...). Смотрите, у меня даже был этот (диагноз). Но мы не могли найти ничего, что сработало бы для него (...). Я более или менее знала, что это было, но потом они давали противоаллергическое средство и иногда немного мази, чтобы наносить на поражения. Это проходило, но потом возвращалось. Это что-то вроде того, что приходит и уходит».
Е7 (SCORAD умеренный)	«Смотрите, примерно в девять месяцев мы начали замечать у нее зуд, понимаете? Тогда, в то время, у нас был план медицинского страхования, и она проходила лечение у дерматолога, аллерголога, но они никогда не говорили, что это атопический дерматит, но когда она проходила лечение, с ней все было в порядке. Лечение прекращалось, и зуд возвращался».

Это исследование показало большое влияние АД на жизнь матерей. Более половины (56,5%) определили АД как причину страданий в повседневной жизни, включая повседневную

жизнь с болезнью и чрезмерную заботу о ребенке. Эти данные подтверждают другое исследование, в котором указывается, что 48% лиц, осуществляющих уход за детьми с АД, беспокоятся о том, чтобы оставлять своих детей с другими людьми из-за болезни,

Таблица 6.

Примеры сообщений матерей о влиянии АД на материнскую жизнь во время интервью.

S15 (SCORAD умеренная)	«Потому что они (люди в целом) думали, что болезнь заразна. Они думали, что она передастся другим детям... и я «много» страдала в начале (...) Я не могла есть и спать...»
E18 (SCORAD легкая)	«Иногда он (сын) выходит поиграть с кем-то. Если он показывает рану, они спрашивают «Мама, разве это не проходит?». А я говорю: «Нет, не проходит». Тогда нам становится немного грустно».
E4 (SCORAD умеренный)	«Я работала там на шоколадной фабрике, убиралась. Но ушла... некому за этим ухаживать, так что я сама».
E16 (SCORAD умеренный)	«Я думала о работе, но нет возможности. Мне нужно провести всю ночь, ухаживая за ней. На следующий день, если я выйду на работу, я не смогу».
E19 (SCORAD умеренный)	«Потом вам придется постоянно сравнивать своего ребенка, чтобы понять, кто для вас важнее. Тогда я начинаю беспокоиться. Потому что, например: иногда старший... Я только что купила ей лечение, но у нее высыпает. Потом вы все время думаете: купить ли мне сегодня то, что младшему или старшему?»
S15 (SCORAD умеренный)	«О, по моему опыту, это очень утомительно! Я мать, это болезнь, с которой нужно быть очень осторожной, это утомительная болезнь. Много меняется, меняется сон, мы чаще ходим к врачам».

46% сообщили, что они часто избегают социальных ситуаций, а 51% сообщили, что они чувствуют себя виноватыми или осуждают, что симптомы АД сохраняются, несмотря на лечение.

Влияние АД на жизнь матерей усугубляется, учитывая, что в 43,5% случаев в этом исследовании матери являются единственными, кто несет ответственность за уход, связанный с лечением своих детей. Другие исследования также указывают на то, что матери являются основными опекунами детей с АД, и что материнское психическое здоровье страдает больше, чем отцовское. Отсутствие поддержки в уходе за детьми с АД отрицательно влияет на материнское психическое здоровье, с более высоким уровнем стресса и более низкими показателями удовлетворенности жизнью. Что касается стресса, матери детей с АД сообщили о высоком уровне стресса, среди них 67% имели сопутствующую бессонницу. Кроме того, 50% матерей детей с АД сообщили о симптомах тревоги и депрессии соответственно.

Выводы. АД — это хроническое заболевание, которое оказывает психологическое и социальное воздействие на жизнь матерей, которые годами живут с болезнью своих детей. Поэтому при лечении детей с АД матерей следует обследовать и проконсультировать о важности заботы о собственном психическом здоровье, чтобы обеспечить соблюдение долгосрочного лечения, учитывая, что они в первую очередь несут ответственность за уход за больными в большинстве семей. Педиатры могут предложить этим матерям поддержку посредством активного слушания и поощрения ухода за собой. При необходимости их следует направить на индивидуальную психотерапию и посоветовать обратиться за поддержкой в социальные службы.

REFERENCES | ЧОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Ahmad Zubaidi Z.S., Ariffin F., Katiman D. The burden of caregiver among informal caregivers in the largest specialized palliative care unit in Malaysia: a cross-sectional study. *BMC Palliat Care*. 2020;19(1):186.
2. Baylund S., Kobylecki L.B., Svallstedt M., Svensson A. Prevalence and frequency of atopic dermatitis: a systematic review. *Acta Derm Venerol*. 2020;100(12): ADv00160.
3. Bardin L. *Analysis de Conteudo*. 2016.
4. Capozza K., GAДd H., Kelly K., Russell S., Shi V., Schwartz A. Ideas from caregivers about the impact of childhood atopic dermatitis on Families: "I'm tired, depressed, and I feel like I'm failing as a mother." *Dermatitis*. 2020;31(3):223-227. Sao Paulo: Issue 70.
5. Charfi, F., Wali U, BAДri T., Mkhella H., Djameleddin E.F., Harfi M., Belhaj A. Atopic dermatitis and mother-child interaction: a comparative study of the interaction of 48 dyADs of dermatitis, atopic, etc. teenage mother: a comparative analysis of 48 couples. *Tunisian Medical Newspaper*, 2018; 96(07).
6. Ganiev A.G., Sanakulov A.B. Analysis of the quality of life of children with a predisposition to allergic diseases // *Journal of cardiorespiratory research*. Vol. 4, No. 3 (2023): pp. 15-19. (in Russ).
7. Klinnert M.D., Booster J., Kooplund M., Darr J. M., Meler L. J., M. Miller et al. The role of behavioral health in the treatment of pediatric atopic dermatitis. June 2018; 120:42-48 from the law firm *Ann*. 2018.
8. Kobusiewicz A., Tarkowski B., Kaszuba A., Lesiak A., Narbutt J., Zalewska-Janowska A. The relationship between atopic dermatitis atopic itching in children and the psychosocial functioning of their mother: a cross-sectional study. *Section Dermatology*. 2023
9. Kum DJ, Bang K.S. Healthy behavior and socio-emotional health. The status of school-age children depending on their experience with the diagnosis of atopic dermatitis: Based on the 12th (2019) panel study on Korean children. *Children*. 2023; 10(2):288.
10. Lee J., Song B.K., Lee H., Song S., Park S., Lee Ji. The impact of behavioral symptoms in dementia patients associated with depression in daughters and caregivers of daughters-in-law. *Women's health (Larch)*. 2017, January; 26(1):36-43.
11. Lee K. P., Mak Yu., Loke A.Y. The experience of spouses in caring for cancer patients. patients: a review of the literature. *Int Nurses Rev*. 2013; 60(2): 178-87.
12. Penning M. J., Wu Z. Stress from caregivers and mental health: The impact of caregiving relationships and gender. *A gerontologist*. 2016;56(6):1102-1113.
13. Mitchell A.E., Fraser J. A., Ramsbotham J., Morawska A. Pediatric atopic dermatitis: a cross-sectional study of the relationship between childhood and parental factors, treatment of atopic dermatitis, and the severity of the disease. *International scientific research*. 2015; 52:216-228.
14. Potier F., Degriz J. M., Henrard S., Obui G., Saint-Hubert M. A high sense of coherence protects from the burden of caring for the elderly marital caregivers, *Archive of Gerontology and Geriatrics*, 2018;75 (76-82).
15. Pustyshek N., Vurnek Zhivkovich M., Situm M. Quality of life in families with children with atopic dermatitis. *Pediatrician-dermatologist*. 2016; 33: 28-32.
16. Rios A.R., Miranda B.A. de, Pereira GR., Costa N.V., Costa I.L., Cesconetto J. et al. Dermatite atópica: um olhar sobre os tratamentos atuais. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*. 2021; e7595-e7595.
17. Riffin S., Van Ness P.N., Wolff J. L., Fried T. A multifactorial study of the burden of caregivers in a national sample of families and unpaid caregivers. *J Am Geriatr Soc*. 2019, February; 67 (2): 277-283.
18. Alimjanovich , R. Z., Maxammatkulovich , R. N., & Khikmatovich , K. K. (2022). Age Features of the Prevalence of Prostate Cancer in Uzbekistan. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(5), 154-157. Retrieved from
19. Rizaev Jasur , Rakhimov Nodir , Kodyrov Khamidullo , Shakhanova Shakhnoza . Study of prostate cancer death by regions of the republic of Uzbekistan. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2022, vol . 7, issue 5, pp.202-210

20. Nodir RM, Shaxnoza SS, Farhod R. Development of new approaches in the treatment of metastatic renal cell carcinoma //Journal of research in health science. – 2020. – Т. 5. – no. 4. – pp. 82-95.
21. ShSh Shakhanova , NM Rakhimov. Multimodal approach to the treatment of multiple osteogenic metastases of kidney and prostate cancer . Clinical and Experimental Oncology 2020, No. 4 Page 50-56.
22. Shatnavi K.K., Al Ali N., Almanasre A.A., Al-Motlak M.A., Educator of the burden of parents of children with chronic diseases: a cross-sectional study. J Clin Nurses. 2023, September; 32 (17-18):6485-6493.
23. Toledano-Toledano F., Dominguez-Gedea, M. Psychosocial factors are associated with the burden on caregivers in families of children with chronic diseases. Biopsychosocial medicine. 2019; 13:6.
24. Yang E., Beck K., Sekhon S., Butani T., Ku J. The impact of pediatric atopic dermatitis in families: a review. Pediatrician-dermatologist. 2019; 36:66-71.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000